

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 9

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

SEPTEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-9>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмайлова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ИСЛАМОВА Гулчехра Ташпулатовна

*Преподаватель Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8320788>

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)

АННОТАЦИЯ

В статье представлена методы формирования нравственных качеств у младших школьников краткие рекомендации по ее реализации на практике. Рассмотрим наиболее сложные по содержанию и применению методы словесно-эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этическая беседа и метод наглядно-практического воздействия – пример.

В младших классах часто используется рассказ на этическую тему. Это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения.

В младших классах наиболее приемлемыми являются методы словесно-эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этическая беседа и метод наглядно-практического воздействия, пример: методы воспитывающих ситуаций, игровые ситуации проблемно-поискового характера.

Ключевые слова: нравственные качества, критерии и уровни их сформированности у младших школьников; социально-педагогические условия, методы, технологии. Педагогика и психология, классификация, собрания, сборы, лекции, доклады, диспуты, встречи

EFFECTIVE METHODS FOR THE FORMATION OF MORAL QUALITIES IN YOUNGER STUDENTS (RESEARCH MATERIALS)

ANNOTATION

The article presents the methods of forming moral qualities in primary schoolchildren, brief recommendations for its implementation in practice. Consider the most complex in terms of content and application methods of verbal and emotional influence: storytelling, explanation, ethical conversation and the method of visual-practical influence - an example. In elementary grades, a story on an ethical topic is often used.

This is a vivid emotional presentation of specific facts and events that have a moral content. Influencing feelings, the story helps pupils to understand and assimilate the meaning of moral assessments and norms of behavior.

In the lower grades, the most acceptable are the methods of verbal and emotional influence: storytelling, explanation, ethical conversation and the method of visual-practical influence, for example: methods of educational situations, game situations of a problem-search nature.

Key words: moral qualities, criteria and levels of their formation among younger students; social and pedagogical conditions, methods, technologies. Pedagogy and psychology, classification, meetings, fees, lectures, reports, disputes, meetings

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI (TADQIQOT MATERIALLARI)

ANNOTATSIYA

Maqolada kichik yoshdagi o'quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish usullari va uni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha qisqacha tavsiyalar keltirilgan.

Og'zaki va hissiy ta'sirning mazmuni va qo'llash usullari bo'yicha eng murakkabini ko'rib chiqing: hikoya qilish, tushuntirish, axloqiy suhbat va vizual-amaliy ta'sir qilish usuli va boshlang'ich sinflarda axloqiy mavzudagi hikoya ko'pincha ishlatiladi. Bu axloqiy mazmunga ega bo'lgan aniq fakt va hodisalarning yorqin hissiy ifodasidir.

His-tuyg'ularga ta'sir qilish orqali hikoya o'quvchilarga axloqiy baholash va xulq-atvor normalarining ma'nosini tushunishga va o'zlashtirishga yordam beradi. Pastki sinflarda og'zaki va hissiy ta'sir qilish usullari eng maqbuldir: hikoya qilish, tushuntirish, axloqiy suhbat va vizual-amaliy ta'sir qilish usuli, masalan: o'quv vaziyatlari usullari, muammoli-qidiruv xarakterdagi o'yin vaziyatlari.

Kalit so'zlar: axloqiy fazilatlar, ularning kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida shakllanish mezonlari va darajalari; ijtimoiy-pedagogik sharoitlar, usullar, texnologiyalar. Pedagogika va psixologiya, tasnif, uchrashuvlar, to'lovlar, ma'ruzalar, bahslar, uchrashuvlar

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных технологии, методов, приемов и воспитательных средств. В педагогической литературе понятие «форма воспитания» определяется как способ организации воспитательного процесса. В самом общем виде они отражают отношения, складывающиеся между воспитателями и воспитанниками. Их классификация зависит от количества воспитанников, - охвачен весь класс, небольшие группы или отдельные ученики (фронтальная, групповая, индивидуальная работа). Это наиболее распространенная классификация [1, С.157].

Правомерна классификация форм организации воспитательной деятельности в зависимости от технологии и методов воспитания:

- словесные формы (собрания, сборы, лекции, доклады, диспуты, встречи и т.д.);
- практические формы (походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы и т.п.);
- наглядные формы (школьные музеи, выставки разных жанров, тематические стенды и др.) [1, С.143].

Согласно мнению Н.И. Болдырева, в организации нравственного воспитания особое значение имеет его инструментовка. Воспитатель может оказывать влияние на ученика непосредственно, с глазу на глаз, через его товарищей, ученический коллектив [2, С.82].

Технология воспитания – это способы воздействия воспитателей на воспитанников и организацию их деятельности. Технологии нравственного воспитания могут выступать как пути и способы формирования нравственного сознания, развития моральных качеств и чувств, а также выработки навыков и привычек поведения [3, С.83].

Выбор технологии нравственного воспитания во многом зависит от возраста учащихся и их жизненного опыта.

Традиционные технологии нравственного воспитания ориентированы на привитие школьникам норм и правил общественной жизни. Важным показателем сформированности нравственных качеств личности является внутренний контроль. Сформированные навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных качеств личности [3, С.59].

В педагогической литературе представлено множество технологий, методов и приемов нравственного воспитания.

В работе П.И. Подласого [4, С.523] по результатам методы воздействия можно разделить на два класса:

1. Влияния, создающие нравственные установки, мотивы, отношения, формирующие представления, понятия, идеи.

2. Влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип поведения.

Согласно мнению И.С. Марьенко, такие группы методов воспитания, как методы приучения и упражнения, стимулирования, торможения, самовоспитания, руководства можно назвать объяснительно-репродуктивные и проблемно-ситуативные. В процессе нравственного воспитания широко применяются такие методы, как упражнение и убеждение.

Выбор технологии и методов зависит от содержания воспитательной деятельности, ее направленности. Так, в процессе *нравственного просвещения* на первое место выдвигается убеждение; в *трудовом воспитании* – упражнение; в воспитании дисциплинированности и ответственности наряду с основными методами применяются поощрение и наказание [4, С.144-149].

Бинарные методы нравственного воспитания и самовоспитания: убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера), стимулирование и мотивация (мотивационная сфера), внушение и самовнушение (эмоциональная сфера), требование и упражнение (волевая сфера), коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), воспитывающие ситуации и социальные пробы – испытания (предметно-практическая сфера), метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера), были выделены М.И.Рожковым и Л.В.Байбородовой [5, С.114].

На наш взгляд, наиболее последовательной и современной представляется классификация, разработанная Г.И.Щукиной. В ней выделены следующие группы методов:

- методы формирования сознания личности: методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в интересах формирования у них нравственных взглядов и убеждений;

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения;

- методы стимулирования и деятельности [6, С.236].

Рассмотрим наиболее сложные по содержанию и применению *методы словесно-эмоционального воздействия*: рассказ, разъяснение, этическая беседа и *метод наглядно-практического воздействия* – пример [7, С.48-49].

В младших классах часто используется рассказ на этическую тему. Это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения.

Рассказ на этическую тему имеет несколько функций:

- служить источником знаний;

- обогащать нравственный опыт личности опытом других людей;

- служить способом использования положительного примера в воспитании.

Эффективность этического рассказа зависит от следующих условий:

- рассказ должен соответствовать социальному опыту школьников. В младших классах он должен быть кратким, эмоциональным, доступным, соответствовать переживаниям детей;

- рассказ следует сопровождать иллюстрациями (произведения живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев и пр.). Хорошо подобранное музыкальное сопровождение усиливает восприятие рассказа;

- эмоциональное воздействие окружающей обстановки должно соответствовать замыслу и содержанию рассказа;

- рассказ может произвести должное впечатление лишь в том случае, если он воспроизводится профессионально. Неумелый, косноязычный рассказчик не может рассчитывать на успех;

- рассказ обязательно должен переживаться слушателями. Нужно позаботиться о том, чтобы впечатление от него сохранились как можно дольше [3, С.535].

Разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на воспитанников. Важной чертой, отличающей *разъяснение от объяснения и рассказа*, является *ориентированность* воздействия на данную группу или отдельную личность. Для младших школьников применяются элементарные приемы и средства разъяснения: «Поступать нужно так», «Все так делают» и т.п.

Метод разъяснения применяется:

- чтобы сформировать или закрепить новое моральное качество или форму поведения;
- для выработки правильного отношения воспитанников к определенному поступку, который уже совершен.

В практике школьного воспитания разъяснение опирается на внушение, которое незаметно проникая в психику, действует на личность в целом, создавая установки и мотивы поведения. Младшие школьники особенно внушаемы. Опираясь на эту специфику психики, педагогу следует использовать внушение в тех случаях, когда воспитанник должен принять определенные установки [3, С.537].

Необходимо отметить тот факт, что при неквалифицированном применении рассказ, разъяснение, внушение могут принимать форму нотации. Она же, никогда не достигает цели, а скорее вызывает противодействие у воспитанников, желание действовать вопреки. Нотация не может быть формой убеждения.

В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется *этическая беседа*. В педагогической литературе она рассматривается и как *метод привлечения* учащихся для осуждения, анализа поступков и выработки нравственных оценок и как *форма разъяснения* школьникам принципов нравственности и их осмысления, и как *средство формирования* системы моральных представлений и понятий, которые в свою очередь выступают в качестве основы для формирования нравственных взглядов и убеждений.

Этическая беседа – метод систематического и последовательного обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон – воспитателя и воспитанников.

Эффективность этической беседы зависит от соблюдения определенных условий:

- беседа должна носить проблемный характер;
- нельзя допускать, чтобы этическая беседа развивалась по заранее составленному плану (сценарию) с заучиванием готовых или подсказанных взрослыми ответов. Нужно учить детей с уважением относиться к мнениям других, терпеливо и аргументировано выработать правильную точку зрения;

- нельзя допускать, чтобы беседа превращалась в лекцию. Материал для беседы должен быть близок к эмоциональному опыту воспитанников. Только при опоре на реальный опыт беседы на отвлеченные темы могут быть успешными;

- в ходе беседы важно выявить и сопоставить все точки зрения. Правильное руководство этической беседой заключается в том, чтобы помочь воспитанникам самостоятельно прийти к правильному выводу. Для этого воспитателю нужно уметь смотреть на события или поступки глазами ребенка, понимать его позицию и связанные с ней чувства.

В начальной школе этическая беседа имеет простую структуру. Здесь предпочтителен индуктивный путь: от анализа конкретных фактов, их оценки до обобщения и самостоятельного вывода [3, С.54].

Пример – воспитательный метод исключительной силы, его воздействие основывается на известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в сознании, т.к. не требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. *Пример* действует на уровне первой сигнальной системы, а слово – второй. Когда говорят о примере, имеют в виду пример живых конкретных людей – родителей, воспитателей, друзей.

Но следует помнить о том, что большую воспитательную силу имеет и пример героев книг, фильмов, исторических деятелей, выдающихся ученых.

Психологической основой примера служит *подражательность* – деятельность индивида. Иногда трудно определить черту, где заканчивается подражание и где начинается творчество. Часто творчество и проявляется в особенном своеобразном подражании [3, С.542].

Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них сильное впечатление. Согласно данным психологов, неизменную симпатию у них вызывают люди смелые, волевые, находчивые, обладающие большой физической силой, стройной фигурой, приятной манерой общаться, правильными чертами лица. Учитывая эти закономерности восприятия личности, при выборе моральных примеров следует добиваться того, чтобы носители добрых начал были приятны и симпатичны, а носители пороков вызывали неприязнь [8, С.75].

Всем хорошо известно, что жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. Поэтому необходимо обращать внимание школьников на негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия неправильных поступков, извлекать правильные выводы. Вовремя и к месту приведенный негативный пример помогает удержать воспитанников от неправильного поступка, формирует понятие о безнравственности [3, С.543].

Во многом воспитание зависит и от личного примера учителя, его поведения, отношения к воспитанникам, мировоззрения, деловых качеств, авторитета. Для большинства младших школьников авторитет учителя абсолютен. Они готовы подражать ему во всем. Но сила положительного примера наставника увеличивается, когда он своей личностью своим авторитетом действует систематически и последовательно, без расхождения между словом и делом, доброжелательно.

В педагогической литературе описывается и такой метод формирования сознания личности, как *диспут*. Он представляет собой спор на какую-то тему, волнующих воспитанников. Ценность диспута состоит в том, что убеждения, мотивы вырабатываются при столкновении и сопоставлении различных точек зрения. Но данный метод сложный и его следует использовать в средних и старших классах. В начальных классах его можно применять как прием, например, в этической беседе.

Процесс нравственного воспитания обязательно включает в себя приучение воспитанников к выполнению норм и правил общественной морали, выработку и закрепление у них устойчивых привычек поведения. Достигается это прежде всего *упражнением*, организацией практической деятельности воспитанников.

В процессе нравственного воспитания классным руководителем применяются в основном два типа упражнений:

- организация нравственного опыта воспитанников путем вовлечения их в разнообразную деятельность;
- специальные упражнения для детей.

Особенно велико значение упражнений, связанных с *организацией нравственного опыта*. Личный опыт, приобретаемый в процессе целенаправленной деятельности, – основное условие приучения. Упражнения в разнообразной деятельности имеют целью выработать привычки в труде и в общественной работе, во взаимоотношениях друг с другом. Они содействуют приучению к коллективной деятельности.

Воспитание в труде – это наиболее действенное воспитание, если школьник занят трудом, он обычно любознателен и дисциплинирован, требователен к себе и честен, он надежный помощник семье. У него больше развито чувство ответственности. К сожалению, из стен школы выходят юноши и девушки, для которых труд не стал делом жизни. Они не прочь порассуждать о долге, чести, о высоких принципах морали. Но слова их не подкрепляются делами.

Серьезное влияние на формирование поведения оказывает выполнение различных общественных поручений. Они тесно связаны прежде всего с организационной деятельностью.

Успех применения упражнений, их эффективность зависят от соблюдения ряда требований. Это осознание учащимися важности и необходимости проведения упражнений; их систематичность и последовательность; общественно полезную направленность; взаимосвязь упражнений с различными формами убеждения [1, С.149-167].

Игровые ситуации проблемно-поискового характера. Уже в самом названии этого метода органично сочетаются два эмоциональных стимула – игровой и проблемно-поисковый. Игра с элементами поиска – занятие, чрезвычайно увлекательное для школьников. Методы убеждения и упражнения максимально сближаются, взаимопроникают; создается атмосфера естественного «вхождения» в конкретную ситуацию нравственного содержания. В группу этих методов входят разыгрывание ситуаций разного уровня сложности, в которых школьники должны заметить ошибку или найти выход из сложившегося положения [9, С.54].

Методы стимулирования. В основе этих методов лежит формирование у учащихся осознанных побуждений их жизнедеятельности. В педагогике в качестве стимулирования распространены поощрение и наказание. Поощрение применяется в различных вариантах: одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетных прав, награждение. Наказание состоит в наложении дополнительных обязанностей; лишении или ограничении определенных прав; в выражении морального порицания, осуждения. Если побуждение заключается в одобрении действий воспитанников, то наказание должно предупреждать у них нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувство дискомфорта перед собой и другими людьми. Методы стимулирования помогают человеку формировать умение правильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию им своих потребностей – пониманию смысла своей жизнедеятельности, выбору соответствующих мотивов и соответствующих им целей, то есть тому, что составляет суть мотивации [9, С.116].

Методы воспитывающих ситуаций. Методы организации деятельности и поведения воспитанников в специально созданных условиях. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед необходимостью решить какую-либо проблему. Это может быть проблема нравственного выбора, проблема способа организации деятельности, проблема выбора социальной роли и другие. Классный руководитель специально создает лишь условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации возникает проблема для ребенка и существуют условия для самостоятельного ее решения, создается возможность социальной пробы (испытания) как метода самовоспитания.

Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. В процессе включения в эти ситуации у детей формируется определенная социальная позиция и социальная ответственность, которые и являются основой для их дальнейшего вхождения в социальную среду. Модификацией метода воспитывающих ситуаций является *соревнование*, оно способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации [9, С.118].

Создание воображаемых ситуаций нравственного выбора, близких жизненному опыту школьников. Этот прием ценен тем, что позволяет вести заинтересованный разговор на актуальные для школьников темы, связанные с их собственным опытом, их переживаниями. Коллективный анализ ситуации-аналога помогает ребятам сделать правильный нравственный выбор в затруднительных, противоречивых жизненных обстоятельствах [9, С.48].

Методы дилемм. Они направлены на включение учащихся в систему новых для них отношений. У каждого ребенка должен накапливаться опыт социально полезного поведения, опыт жизни в условиях, формирующих элементы плодотворной ориентации, высоконравственные установки, которые позже не позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. Для этого необходима организация работы над собой – «труд души» (В.А.Сухомлинский). В условиях школы полезно рассматривать упражнения по формированию у детей способности к суждениям на основе принципа справедливости, еще лучше – решать так называемые дилеммы.

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении школьниками моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в соответствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу дети приводят убедительные доводы «за» и «против». Анализ ответов полезно провести по следующим признакам: выбор, ценность, социальные роли и справедливость.

Использование моральных дилемм как средства развития экзистенциальной (бытийной) сферы, безусловно, продуктивно. По каждой дилемме можно определить ценностные ориентации человека. Дилеммы может создать любой учитель при условии, что каждая дилемма должна:

- иметь отношение к реальной жизни школьников;
- быть по возможности простой для понимания;
- быть незаконченной;
- включать два или более вопроса, наполненных нравственным содержанием;
- предлагать на выбор учащимся варианты ответов, акцентируя внимание на главном вопросе: «Как должен вести себя центральный герой?». Такие дилеммы всегда порождают спор в классе, где каждый приводит свои доказательства, а это дает возможность в будущем сделать правильный выбор в жизненных ситуациях [10, С.119-120].

Метод дилемм рекомендуется использовать в старших классах.

Метод коррекции поведения направлен на то, чтобы создать условия, при которых ребенок внесет изменения в свое поведение, в отношении к людям. Такая коррекция может происходить на основе сопоставления поступка, учащихся с общепринятыми нормами, анализа последствий поступка, уточнения целей деятельности. В качестве модификации этого метода можно рассматривать пример. Его воздействие основывается на известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в перекодировании, в котором нуждается любое речевое воздействие. Поэтому пример – наиболее приемлемый путь к коррекции поведения учащихся [10, С.115].

Классный час. Это наиболее распространенная форма организации воспитательной работы классного руководителя.

Основное требование к классному часу – это активное участие в нем всех учащихся; никто в классе не может оставаться пассивным наблюдателем – всем можно найти дело при его подготовке и проведении. Классные часы не следует использовать для поучений и наставлений, для разноса и нотации [1, С.77-79].

Одна из форм нравственного убеждения – *читательская конференция*. Она помогает не только расширить кругозор школьников, развить у них художественный вкус, но и усвоить нормы и принципы нравственности.

Рассмотрев разнообразные методы, средства и формы и способы формирования нравственного сознания, поведение младших школьников, следует отметить, что в реальных условиях педагогического процесса методы воспитания выступают в сложном противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система.

Разумеется, на каком-то определенном этапе воспитательного процесса тот или иной метод может применяться в изолированном виде. Но без соответственного подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет движение воспитательного процесса к намеченной цели.

На основе материала, изложенного в данном параграфе, мы пришли к *выводу*, что школе принадлежит приоритетная роль в нравственном воспитании подрастающего поколения.

Нравственное воспитание, основанное на диалоге, общении, сотрудничестве, становится для младшего школьного значимым и привлекательным, эффективным в том случае, если педагог:

- опирается на положительные возрастные потребности и интересы воспитанников, создающие эффект актуальности;
- обеспечивает эмоциональную насыщенность общей деятельности, организует совместные коллективные усилия и переживания, объединяющие ее участников;
- создает атмосферу эмоционально-волевого напряжения, ведущего к успеху;
- утверждает радостный, мажорный стиль жизни детского коллектива и каждой личности;
- учитывает положительное воздействие общественного мнения, выполняющего функцию эмоционального заражения;
- заботиться о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания.

Таким образом, нравственное воспитание эффективно осуществляется лишь в том случае, если оно организовано как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни младших школьников: деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Результатом целостного процесса является формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных качеств, чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.

Вопросы нравственного развития, воспитания совершенного человека волновали общество всегда и во все времена. Процесс формирования представлений о нравственности начался в середине первого тысячелетия до нашей эры в Древней Греции, Индии, Китае. Проблемами нравственности активно занимались Сократ, Платон, Аристотель.

Народные педагоги пытались дифференцировать воспитательные средства, связанные с формированием определенных черт личности – любовь к родине, народу; мужество, смелость; стремление к свободе и борьбе за независимость; трудолюбие, скромность, уважение к старшим. Особое внимание ими уделялось роли просвещения, знанию, науке в жизни человека общества.

Многообразие поэтических форм и содержание песен, сказок, загадок, пословиц и поговорок свидетельствует о том, что народная педагогика, определяя черты совершенной личности, проявляла заботу по реализации идеала совершенного человека.

Идея о том, что для достижения совершенства человек должен овладеть наукой и добиться развития в себе высоконравственных качеств, таких как дружба, преданность, гуманность и др., лежит в основе произведений великих мыслителей, ученых-энциклопедистов Средней Азии, Востока и Запада.

Педагоги-классики прошлого столетия рассматривали воспитание как «создание истории».

Философские и педагогические идеи известных теоретиков педагогики и психологии России, основанные на доброте, уважении, сострадании, перекликаются с идеями, определяющими содержание образования в нашей стране.

Серьезный вклад в разработку теории нравственного воспитания внесли ученые Узбекистана. В их работах освещены вопросы нравственного совершенствования обучаемых на национальных традициях, богатейшем историческом прошлом, на идеях гуманизма, добра, справедливости. В них подчеркнуто главенствующее значение духовной культуры в процессе становления личности.

Особое внимание уделено использованию национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье.

Критерием духовности нынешнего общества считается мера очеловечивания личности, национального сознания и поведения, культурно-творческие способы реализации на базе собственных национально-этических общечеловеческих ценностей. Без сложившихся духовно-нравственных взглядов и ценностей не может быть подлинно человеческого совершенства. Сущностью духовно-нравственного воспитания является формирование духовного и нравственного мира человека.

Выбор методов нравственного воспитания во многом зависит от возраста учащихся, их жизненного опыта, а также от содержания воспитательной деятельности, ее направленности.

В младших классах наиболее приемлемыми являются методы словесно-эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этическая беседа и метод наглядно-практического воздействия, пример: методы воспитывающих ситуаций, игровые ситуации проблемно-поискового характера.

В реальных условиях педагогического процесса методы воспитания выступают в сложном противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система.

Духовно-нравственное воспитание эффективно в том случае, если оно организовано как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни младших школьников: деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Средства воспитания (методический подход)// Классный руководитель. – М., 2002.- № 3.- С.26-37.
2. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников (Вопросы теории). – М.: Педагогика, 1989.- 148 с.
3. Подласый П.И. Педагогика. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. – М.: Просвещение, 2005. Кн. 1.- 572 с.; Кн. 2.- 254 с.
4. Марьенко И.С. Нравственное становление личности. – М., 1985.- 128 с.
5. 110. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2000.- 347 с.
6. Педагогика школы/ Под ред. Г.И.Щукиной. – М.: Просвещение, 1998.- 387 с.
7. Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков учеников. – М., 2000.- 216 с.
8. Засимовский А.В. Нравственное воспитание и учитель в условиях современных перемен// Педагогика. – М., 1998.- № 7.
9. Якимова И.В. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. – М., 2000.- 327 с
10. Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя. Учеб. пособие по спецкурсу для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1989.- 173 с.
11. Исламова Г.Т. Формирование духовно-нравственных качеств у младших школьников. Ташкент. Монография. «Фан ва технология» 2016.
12. Абдиразаков А.А. Национальные духовные ценности и их место в самосознании нации. Ташкент, 2005. 109 с.
13. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников. М., 2003. 148 с.
14. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 205 с.
15. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Российская энциклопедия, 2003. 527 с.
16. Хоруженко К.М. Культурология: энциклопедический словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 439 с.
17. Педагогика/ Под ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1983.- 384 с.
18. Психолого-педагогический словарь. – Минск: современное слово, 2006.- 923 с.
19. Педагогика: Учеб. пособие для ст-тов пед. ин-т/ Под ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1999.- 438 с.
20. Педагогика/ Под ред. Э.Т.Малиночки. – М.: Краснодар, 1992.- 426 с.
21. Педагогика школы/ Под ред. Г.И.Щукиной. – М.: Просвещение, 1998.- 387 с.
22. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008.- 527 с.
23. Подласый П.И. Педагогика. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. – М.: Просвещение, 2005. Кн. 1.- 572 с.; Кн. 2.- 254 .
24. Попов Л.А. Этика. – М., 1998.- 372 с.
25. Пурин В.Д. Профилактика и коррекция педагогической запущенности. – М.: Академия, 2008.- 189 с.
26. Разум сердца. Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. – М., 1990.- 605 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 9-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz